

Analisis Usability Aplikasi Pembayaran Wifi MyIcon+ (Analisis Kemudahan)

1st M Andi Ginanjar
Faculty of Informatics Engineering
Universitas Sebelas April
West Java, Indonesia
230660121040@student.unsap.ac.id

Abstract— Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi usability (kegunaan) aplikasi pembayaran WiFi MyIcon+ dengan meninjau lima dimensi utama berdasarkan standar usability Nielsen (1994) [4], yaitu kemudahan dipelajari (*learnability*), efisiensi (*efficiency*), beban ingatan (*memorability*), penanganan kesalahan (*error handling*), dan kepuasan pengguna (*satisfaction*). Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menguji validitas, reliabilitas, serta pengaruh antar variabel. Sebanyak 73 responden pengguna aktif aplikasi MyIcon+ dilibatkan melalui penyebaran kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa *learnability* dan *satisfaction* berpengaruh signifikan terhadap *usability* ($p < 0,05$), sedangkan *efficiency* dan *memorability* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dimensi *error handling* berada pada ambang signifikan ($p = 0,050$). Nilai R-square sebesar 0,656 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 65,6% variasi persepsi kegunaan aplikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kemudahan dipahami dan tingkat kepuasan pengguna menjadi faktor krusial dalam persepsi positif terhadap aplikasi MyIcon+. Penelitian ini memberikan dasar untuk perbaikan fitur dan desain guna meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Kata kunci: **usability, MyIcon+, learnability, satisfaction, PLS-SEM, aplikasi pembayaran**

I. PENDAHULUAN

Aplikasi MyIcon+ merupakan platform digital dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) yang digunakan pelanggan untuk melakukan pembayaran layanan wifi. Kemudahan penggunaan (*usability*) menjadi aspek penting dalam memastikan layanan berjalan lancar dan memuaskan bagi pengguna. Aplikasi yang sulit dipahami dapat menghambat proses transaksi dan menurunkan kenyamanan pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat usability aplikasi MyIcon+ dari sisi kemudahan penggunaan. Sebanyak 73 responden telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner berbasis skala Likert. Menurut Jakob Nielsen pada bukunya yang berjudul *Usability Engineering* (1994) [4], usability mencakup beberapa aspek penting, di antaranya *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *error handling*, dan *satisfaction*.

1) *Learnability* (Kemudahan Dipelajari)

Untuk mengukur apakah pengguna baru dapat dengan cepat memahami cara kerja aplikasi MyIcon+ tanpa pelatihan khusus.

2) *Efficiency* (Efisiensi)

Untuk menilai apakah aplikasi membantu pengguna menyelesaikan tugas pembayaran secara cepat dan efektif.

3) *Memorability* (Beban Ingatan)

Untuk mengukur sejauh mana pengguna mampu mengingat kembali cara menggunakan aplikasi setelah tidak menggunakannya dalam beberapa waktu.

4) *Error Handling* (Penanganan Kesalahan)

Untuk mengetahui bagaimana aplikasi menangani kesalahan saat digunakan, serta apakah aplikasi memberikan solusi atau justru membingungkan.

5) *Satisfaction* (Kepuasan)

Untuk menilai tingkat kenyamanan dan kepuasan emosional pengguna setelah menggunakan aplikasi.

Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan *google form* untuk menganalisis tingkat *usability* aplikasi MyIcon+, khususnya dari aspek kemudahan penggunaan. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna aktif aplikasi MyIcon+.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi MyIcon+. Sampel diambil secara acak dengan jumlah sebanyak 73 responden yang telah menggunakan aplikasi ini dalam kurun waktu minimal satu bulan.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui kuesioner berbasis skala Likert dengan lima tingkat penilaian, yaitu:

Tabel 2.1 Skala likert

Keterangan	Poin
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Pertanyaan dalam kuesioner difokuskan pada aspek kemudahan dalam menggunakan aplikasi, seperti kemudahan efisiensi, beban ingatan, penanganan kesalahan, dan kepuasan pengguna dimana Kelima aspek ini kemudian

dijadikan variabel independen. Lalu kegunaan pada aplikasi MyIcon+ dijadikan variabel dependen. Pada kasus penelitian ini, setiap aspek memiliki 5 pernyataan yang dimuat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Variabel Independen (X) dan Dependen(Y)

No	Variabel	Indikator	Label
1	(X1) Kemudahan dipelajari (<i>learnability</i>)	Aplikasi MyIcon+ mudah dipelajari	X1.1
		Aplikasi MyIcon+ mudah digunakan	X1.2
		Aplikasi MyIcon+ sederhana	X1.3
		Aplikasi MyIcon+ user friendly (Ramah pengguna)	X1.4
		Aplikasi MyIcon+ langsung bisa digunakan tanpa adaptasi	X1.5
2	(X2) Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	Aplikasi MyIcon+ membantu pembayaran lebih efisien	X2.1
		Aplikasi MyIcon+ membantu pembayaran lebih efektif	X2.2
		Aplikasi MyIcon+ memenuhi kebutuhan saya	X2.3
		Aplikasi MyIcon+ menghemat waktu saya	X2.4
		Aplikasi MyIcon+ menghemat tenaga saya	X2.5
3	(X3) Beban ingatan (<i>memorability</i>)	Aplikasi MyIcon+ tidak membebani saya	X3.1
		Aplikasi MyIcon+ selalu diingat	X3.2
		Tahapan penggunaan aplikasi MyIcon+ mudah diingat	X3.3
		Aplikasi MyIcon+ tidak rumit	X3.4
		Aplikasi MyIcon+ fleksibel	X3.5
4	(X4) Penanganan Kesalahan (<i>errors</i>)	Aplikasi MyIcon+ masih terdapat kesalahan	X4.1
		Aplikasi MyIcon+ tidak memberikan solusi	X4.2
		Aplikasi MyIcon+ membingungkan	X4.3
		Aplikasi MyIcon+ membuat frustrasi penggunaanya	X4.4
		Aplikasi MyIcon+ masih perlu perbaikan	X4.5
5	(X5) Kepuasan (<i>satisfaction</i>)	Saya puas dengan aplikasi MyIcon+ ini	X5.1
		Saya harus merekomendasikan aplikasi MyIcon+ ini	X5.2
		Aplikasi MyIcon+ menyenangkan ketika digunakan	X5.3
		Aplikasi MyIcon+ sesuai harapan	X5.4
		Saya akan terus menggunakan aplikasi MyIcon+	X5.5
6	(Y1) Kegunaan (<i>usability</i>)	Aplikasi MyIcon+ sangat berguna	Y1.1
		Aplikasi MyIcon+ konsisten	Y1.2
		Aplikasi MyIcon+ handal	Y1.3
		Aplikasi MyIcon+ dapat dipercaya	Y1.4
		Aplikasi MyIcon+ aman	Y1.5

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kerangka evaluasi usability berbasis pada model Jakob Nielsen. Setiap variabel dikembangkan menjadi indikator yang konkret dan mudah diukur melalui kuesioner, sehingga dapat membantu mengidentifikasi dimensi mana yang paling berkontribusi terhadap persepsi usability aplikasi MyIcon+.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS (Partial Least Square), yang merupakan salah satu pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian. Aplikasi ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten serta untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model.

Beberapa pengujian penting yang dilakukan dalam analisis ini meliputi:

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)
 - a) Uji Outer Loading
 - b) Uji Validitas Diskriminan (Fornell-Larcker Criterion)
2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)
 - a) Uji R-Square
 - b) Uji f-Square
3. Uji Hipotesis

Melalui pengujian-pengujian tersebut, hasil analisis memberikan gambaran mendalam mengenai variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap kegunaan (*usability*) aplikasi MyIcon+, serta dapat menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi yang lebih baik ke depannya.

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

- a) Convergent Validity

Nilai outer loading menunjukkan korelasi antara indikator pertanyaan dengan *konstruk variabel* yang diukurinya. Semakin tinggi nilai *outer loading*, semakin valid indikator tersebut. Menurut Hair et al. (2017) [3], nilai loading ≥ 0.70 dianggap kuat dan memenuhi syarat validitas indikator. Nilai 0.60–0.70 masih bisa diterima dalam penelitian eksploratif. Nilai < 0.50 sebaiknya dieliminasi.

Tabel 3.1 Hasil *Outer Loading*

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1.1	0,886					
X1.2	0,852					
X1.3	0,777					
X1.4	0,833					
X1.5	0,748					
X2.1		0,784				
X2.2		0,849				
X2.3		0,803				
X2.4		0,799				
X2.5		0,856				
X3.1			0,757			
X3.2			0,743			
X3.3			0,780			
X3.4			0,782			
X3.5			0,722			
X4.1				0,872		
X4.2				0,815		
X4.3				0,714		
X4.4				0,738		
X4.5				0,722		

X5.1	0,736
X5.2	0,713
X5.3	0,739
X5.4	0,735
X5.5	0,723
Y1.1	0,823
Y1.2	0,703
Y1.3	0,748
Y1.4	0,777
Y1.5	0,767

Sumber **SmartPLS 4.0** (Diolah juni 2025)

Dari Tabel diatas disimpulkan bahwa:

Seluruh indikator dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas konvergen karena memiliki nilai outer loading di atas 0.70. Ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner secara statistik **valid** dalam mengukur konstraknya masing-masing. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian layak untuk dianalisis lebih lanjut.

b) Validitas Diskriminan

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten **berbeda** dengan variabel lainnya. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur melakukan fungsi pengukurannya (Ghozali, 2016) [2].

Tabel 3.2 Hasil Uji Discriminant Validity

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1 Learnability	0,821					
X2 Efficiency	0,780	0,819				
X3 Memorability	0,301	0,447	0,757			
X4 Errors	-0,150	-0,266	0,153	0,775		
X5 Satisfaction	0,246	0,256	0,736	0,100	0,729	
Y Usability	0,589	0,397	0,494	0,227	0,617	0,765

Sumber **SmartPLS**(Diolah Juni 2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai nilai akar AVE tiap-tiap variabel > korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid diskriminan.

2. **Pengujian Model Struktural (Inner Model)**

a) R-Square

Nilai R-Square digunakan untuk mengukur kemampuan prediktif konstruk independen terhadap konstruk dependen dalam inner model. Dalam hal ini, konstruk Y1. Kegunaan (usability) adalah variabel dependen, yang dipengaruhi oleh konstruk lain seperti learnability, efficiency, memorability, error handling, satisfaction, dan sebagainya.

Menurut Hair et al. (2017), interpretasi umum R-Square adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Interpretasi Umum R-Square

Nilai R ²	Interpretasi	Hubungan
≥ 0.75		Kuat
0.50–0.75		Cukup kuat
0.25–0.50		Cukup
< 0.25		Lemah

Sumber Hair et al. (2017)

Tabel 3.4 Hasil Uji R-square

	R-square	R-square adjusted
Y Kegunaan(<i>Usability</i>)	0,656	0,630

Sumber **SmartPLS 4.0** (Diolah juni 2025)

Dengan nilai R² = 0.656, maka konstruk usability berada pada kategori moderat/kuat, artinya:

Sebesar 65,6% variabilitas dari usability aplikasi MyIcon+ dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk lain dalam model, seperti kemudahan dipelajari, efisiensi, beban ingatan, penanganan kesalahan, kepuasan, dan kegunaan.

Nilai R-Square yang diperoleh menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediktif yang baik terhadap kegunaan (usability) aplikasi MyIcon+. Oleh karena itu, konstruk-konstruk yang digunakan sudah tepat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman pengguna mengenai kegunaan aplikasi.

b) F-Square

F-square (f²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu konstruk independen terhadap konstruk dependen dalam model struktural (*inner model*). Ini adalah ukuran efek individual, yang menunjukkan apakah sebuah variabel memberikan pengaruh signifikan atau tidak terhadap target variabel dalam model.

Menurut Hair et al. (2017) dalam buku A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling(PLS-SEM), meskipun R-square menunjukkan kekuatan keseluruhan prediksi model, f-square penting untuk mengevaluasi peran masing-masing konstruk secara individual terhadap konstruk yang dituju.

Tabel 3.5 F-square

Nilai f ²	Interpretasi Kontribusi
≥ 0.35	Besar
0.15 – 0.34	Sedang
0.02 – 0.14	Kecil
< 0.02	Tidak Signifikan

Sumber Cohen (1988)

Tabel 3.6 Uji F-square (Kekuatan Pengaruh)

F-square	Y Kegunaan (<i>usability</i>)
X1 Kemudahan dipelajari (<i>learnability</i>)	0,400
X2 Efisiensi (<i>efficiency</i>)	0,014
X3 Beban ingatan (<i>memorability</i>)	0,002
X4 Penanganan kesalahan(<i>errors</i>)	0,137
X5 Kepuasan (<i>satisfaction</i>)	0,319

Sumber **SmartPLS 4.0** (Diolah juni 2025)

Nilai f-square masing-masing konstruk adalah:

- X1 Nilai Kemudahan Dipelajari (*Learnability*) sebesar **0.400** menunjukkan bahwa variabel ini memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kegunaan (*usability*) aplikasi MyIcon+. Artinya, semakin mudah aplikasi MyIcon+ dipelajari oleh pengguna, baik dari segi tampilan, alur, maupun penggunaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek kemudahan dalam mempelajari aplikasi memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pengguna yang positif.
- X2. Efisiensi (*Efficiency*) memiliki nilai sebesar **0.014**, yang menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap variabel dependen Kegunaan (*Usability*) tergolong sangat kecil. Nilai ini berada di bawah ambang batas **0.02** yang dikategorikan sebagai efek lemah menurut panduan Cohen (1988) [1]. Artinya, meskipun efisiensi merupakan bagian dari indikator usability, variabel ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kegunaan secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pengembang untuk meninjau kembali fitur-fitur yang berkaitan dengan efisiensi proses dalam aplikasi.
- X3. Beban Ingatan (*memorability*) menunjukkan nilai f-square sebesar **0.002**, yang berarti kontribusinya terhadap variabel dependen Kegunaan (*usability*) sangat kecil dan tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemudahan mengingat cara penggunaan aplikasi MyIcon+ tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap persepsi pengguna terhadap kegunaan aplikasi secara keseluruhan.
- X4. Penanganan Kesalahan (Errors) menunjukkan Nnilai f-square sebesar **0.137** bahwa kontribusinya terhadap Kegunaan (*Usability*) aplikasi MyIcon+ tergolong dalam kategori kecil hingga mendekati sedang. Oleh karena itu, meskipun kontribusi variabel ini belum mencapai kategori sedang secara penuh, namun perannya tetap cukup penting dan tidak dapat diabaikan dalam memengaruhi persepsi usability pengguna terhadap aplikasi.
- X5. Kepuasan (*Satisfaction*) terhadap Kegunaan (*Usability*) menunjukkan nilai f-square sebesar **0.319** bahwa kontribusi variabel ini berada dalam kategori sedang namun mendekati besar. Nilai ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna memberikan pengaruh yang cukup kuat dan signifikan dalam meningkatkan persepsi kegunaan aplikasi MyIcon+. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi kepuasan pengguna, maka semakin tinggi pula persepsi mereka terhadap kegunaan aplikasi tersebut.

3. Uji Hipotesis

Menurut Hair et al. (2017) dalam A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling, pengaruh antar konstruk dalam model PLS-SEM harus diuji menggunakan metode bootstrapping untuk memperoleh koefisien jalur, nilai T-statistik, dan P-value, yang digunakan untuk menguji hipotesis dan kekuatan hubungan antar variabel [3].

Tabel 3.7 P-value

P-value	Pengaruh
<0,05	Signifikan
>0,05	Tidak signifikan

Sumber Hair et al. (2017)

Menurut Hair et al. (2017), uji hipotesis pada PLS-SEM wajib dilakukan untuk mengonfirmasi model struktural (inner model) secara inferensial [3].

Tabel 3.8 Hasil Uji Hipotesis

Jalur	P-value
X1 <i>Learnability</i> => <i>Usability</i>	0,000
X2 <i>Efficiency</i> => <i>Usability</i>	0,453
X3 <i>Memorability</i> => <i>Usability</i>	0,797
X4 <i>Errors</i> => <i>Usability</i>	0,050
X5 <i>Satisfaction</i> => <i>Usability</i>	0,000

Sumber SmartPLS 4.0 (Diolah Juni 2025)

Tabel 3.8 menunjukkan hasil uji hipotesis yang mengukur hubungan antara lima variabel independen terhadap variabel dependen Usability pada aplikasi MyIcon+. Berdasarkan nilai P-value, terdapat tiga jalur yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Usability, yaitu: Learnability (P = **0.000**), Errors (P = **0.050**), dan Satisfaction (P = **0.000**). Hal ini mengindikasikan bahwa kemudahan dalam mempelajari aplikasi, penanganan kesalahan, dan tingkat kepuasan pengguna berperan penting dalam membentuk persepsi kegunaan aplikasi. Sementara itu, dua variabel lainnya yakni Efficiency (P = **0.453**) dan Memorability (P = **0.797**) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai P di atas **0,05**. Dengan demikian, fokus peningkatan usability sebaiknya difokuskan pada faktor-faktor yang signifikan tersebut.

Sumber referensi pengambilan keputusan ini berdasarkan interpretasi P-value oleh Hair et al [3]. (2017) dan Ghazali (2016) yang menyatakan bahwa P-value < 0.05 berarti hubungan antar variabel signifikan secara statistik [2].

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 73 responden pengguna aplikasi MyIcon+, serta hasil analisis menggunakan metode PLS-SEM, dapat disimpulkan bahwa:

Kemudahan dipelajari (*learnability*) dan kepuasan pengguna (*satisfaction*) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kegunaan (*usability*) aplikasi MyIcon+. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang mudah dipelajari dan memberikan pengalaman menyenangkan akan meningkatkan persepsi pengguna terhadap kegunaannya.

Penanganan kesalahan (*error handling*) menunjukkan pengaruh yang mendekati signifikan (p = 0.050), yang berarti fitur ini juga penting untuk diperhatikan agar tidak menurunkan pengalaman pengguna.

Efisiensi dan beban ingatan (*memorability*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan aplikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh fitur-fitur yang belum optimal dalam mempersingkat proses atau belum cukup membekas di ingatan pengguna.

Nilai R-square sebesar **0.656** menunjukkan bahwa lima variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan 65.6% variasi dalam persepsi usability, yang tergolong cukup baik.

2. *Saran*

Perkuat aspek kemudahan penggunaan, seperti tata letak menu, ikon, dan navigasi yang intuitif, karena hal ini merupakan faktor paling berpengaruh terhadap usability.

Tingkatkan kepuasan pengguna melalui fitur tambahan seperti notifikasi pembayaran, histori transaksi yang lengkap, serta dukungan layanan pelanggan yang responsif.

Evaluasi fitur-fitur terkait efisiensi dan memorability, agar pengguna merasa lebih terbantu secara waktu dan tenaga, serta lebih mudah mengingat proses penggunaan aplikasi.

Perbaiki dan perjelas sistem penanganan kesalahan, seperti pesan error yang informatif, petunjuk pemecahan masalah, dan pengurangan bug teknis untuk menghindari frustrasi pengguna.

Lakukan pengujian usability lanjutan secara berkala dengan sampel yang lebih besar dan beragam, untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai kebutuhan pengguna.

V. REFERENSI

- [1] Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- [2] Ghazali, I., & Latan, H. (2016). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications.
- [4] Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Academic Press.